

6. Р. Е. Строчський Публічне управління у сфері економіки Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2149/vnulpurn201582419.pdf>

References

1. Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of June 28, 1996 No. 254k/96–BP // Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: <http://zakon4.rada.gov.ua/>

2. Law of Ukraine «On Amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the application of norms during the period of war», 15/03/2022 No. 2120–IX [Electronic resource]. – Access mode: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120–20#Text>

3. Tax Code of Ukraine: Law of Ukraine, 02.12.2010 № 2755–VI [Electronic resource]. – Access mode: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755–17#top>.

4. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On the approval of the plan of emergency measures to relocate, in case of need, the production capacities of economic entities from territories where hostilities are being waged and/or there is a threat of hostilities to a safe

territory», 25/03/2022, No. 246 –р [Electronic resource]. – Access mode: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246–2022–p#Text>

5. Business support in wartime. – 2022 [Electronic resource]. – Access mode: <https://business.dii.gov.ua/wartime>

6. R. E. Strotsky Public administration in the sphere of economy, Lviv State University of Internal Affairs, 2015. [Electronic resource]. – Access mode: <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2149/vnulpurn201582419.pdf>

Дані про автора

Ткаченко Ольга Миколаївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

e-mail: 1444563@ukr.net

Data about the author

Olga Tkachenko,

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic and Law, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

e-mail: 1444563@ukr.net

УДК: 339.923

ВАСИЛЬЧАК С. В., ПЕТРИНЯК У. Я.,
СОЛОВІЙ С. Б., ВІВЧАРУК О. М.

Теоретичні основи дослідження конкурентоспроможності бізнес структур в умовах інтеграції до ЄС

Предметом дослідження є теоретичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності бізнес структур в умовах інтеграції до ЄС.

Метою дослідження є формування конкурентоспроможності бізнес структур в умовах інтеграції до ЄС.

Методи дослідження. У дослідженні застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність та значення формування конкурентоспроможності бізнес структур в умовах інтеграції до ЄС на основі концепції управління креативним потенціалом.

Галузь застосування результатів. Сфера розвитку бізнес структур в умовах інтеграції до ЄС.

Висновки. Основні підсумки дослідження та його методологічні результати можна звести до формулювання: на основі проведеного аналізу розвитку підприємств туристичної галузі в умовах інтеграції до ЄС доведено, що з метою забезпечення конкурентоспроможності бізнес структур доцільне формування концепції управління креативним потенціалом.

Ключові слова: конкурентоспроможність; концепція, бізнес структури, креативність персоналу, інтеграція.

Theoretical basics of studying the competitiveness of business structures in the conditions of integration to the EU

The subject of the study is the theoretical aspects of ensuring the competitiveness of business structures in the conditions of EU integration.

The purpose of the study is to form the competitiveness of business structures in the conditions of integration into the EU.

Research methods. The research used a set of scientific methods and approaches, including systematic and logical, which made it possible to ensure the conceptual unity of the research.

Results of work. The article substantiates the need and importance of forming the competitiveness of business structures in the context of EU integration based on the concept of creative potential management.

Field of application of results. The sphere of development of business structures in the conditions of integration into the EU.

Conclusions. The main conclusions of the study and its methodological results can be summarized as follows: based on the analysis of the development of tourism industry enterprises under the conditions of integration into the EU, it is proved that in order to ensure the competitiveness of business structures, it is expedient to form the concept of creative potential management.

Key words: competitiveness; concept, business structure, personnel creativity, integration.

Постановка проблеми. У межах реалізації економічних реформ та організації влади в Україні формуються нові детермінанти успішної управлінської діяльності, що сприяють швидкому прийняттю рішень, формуванню оригінальних стратегій, а також впровадження інновацій та управлінських функцій. Виникає потреба щодо формування креативного підходу до управління видів економічної діяльності, що розвиваються та ефективно створюють нові знання шляхом інтелектуального потенціалу.

Одним з найбільш важливих завдань, що стоять перед бізнес-структурами, є забезпечення економічного розвитку та конкурентоспроможності. Зокрема це важливо в тих господарюючих суб'єктів, які мають проблеми із просуванням пропонованих послуг (їх реалізації) та не займаються рекламою і промоцією [1]. Необхідність забезпечення економічної ефективності діяльності бізнес-структур, їх економічного розвитку полягає у вдосконаленні маркетингових методів управління та застосування маркетингових технологій в контексті забезпечення конкурентоспроможності пропонованих ними послуг. Зокрема це важливо і набуває актуальності в умовах інтеграції до ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженню механізмів забезпечення конкурентоспроможності бізнес-структур присвячені праці зарубіжних: Д. Бодді, В. Бахотського, А. Вайсмана, Ф. Котлера, Ж.–Ж. Ламбена, А. Томпсона, А. Стрікленд та вітчизняних вчених: С. Васильчак, Ю. Гринів, Г. Левків, О. Галаченка, М. Суботи, Я. Петриняк та інших. Однак, в сучасних умовах певні питання механізмів формування конкурентоспроможності бізнес-структур на основі креативного менеджменту в умовах інтеграції до ЄС залишаються далекими від вирішення, що робить актуальним потребу подальших досліджень цієї сфери.

Метою статті є дослідження теоретичних основ формування конкурентоспроможності та на її основі економічного розвитку бізнес-структур в умовах інтеграції до ЄС.

Виклад основного матеріалу. Модернізація управлінських впливів та роль креативного менеджменту в її становленні є підґрунтям конкурентоспроможності щодо формування соціально-економічного зростання. Креативність створює джерело конкурентної переваги – підприємства починають конкурувати не на рівні продукту або сервісу, а на рівні творчого процесу. Тому питання

впровадження концепцій креативного менеджменту, пошуку управлінців з творчими здібностями даної сфери є актуальними і мають вагомий практичний значимість. Із урахуванням існуючого потенціалу України в сучасних умовах, особливо важливого значення набуває розвиток комплексної галузі креативних ідей, інновацій та адміністративних структур, які повинні сприяти зміцненню партнерства держави та ЄС і здатністю до циклічних процесів безперервного створення, впровадження і подальшого удосконалення інноваційних перетворень України. Питання суспільно-політичної орієнтації України та її прагнення до євроінтеграції, напрями майбутнього розвитку та відновлення України передбачають його систематизацію та адаптацію до законодавства Європейського Союзу, а також визначаються економічними, політичними, соціальними факторами та процесами. Відповідно, особливого значення набуває подальше дослідження основних засад та сутності системи управління бізнес – структур, спрямованих на створення сприятливих умов для креативного розвитку персоналу підприємств, а також аналізу та прогнозування тенденцій розвитку даної сфери України. Серед найважливіших шляхів зміцнення економіки та ефективного використання ресурсного потенціалу регіонального розвитку особливе місце посідає забезпечення конкурентоспроможності бізнес-структур в умовах інтеграції до ЄС [2].

Управління конкурентоспроможністю бізнес – структури – це певний аспект менеджменту підприємства, спрямований на формування, розвиток та реалізацію конкурентних переваг і забезпечення життєздатності підприємства як суб'єкта економічної конкуренції. Сучасна концепція управління конкурентоспроможністю бізнес – структур ґрунтується на використанні базових положень науки управління, відповідно до яких основними елементами системи управління є мета, об'єкт і суб'єкт, методологія та принципи, процес та функції управління. Кожен вид конкуренції характеризує стан ринку, кількість учасників на ньому та їх інтереси. Звичайно функціонування ринку залежить від конкуренції і, навпаки, конкурентні відносини виникають завдяки ринку.

Бізнес домінує перед викликами суспільства щодо лідерства на ринку, управління інноваціями, а також продуктивністю персоналу, тому ці завдання неможливо вирішити без креативності у діяль-

ності будь-якого підприємства. Бізнес – структури на основі креативності – динамічні та багатогранні, а їх конкурентною перевагою є ідея розробки нових продуктів на ринку, генеруючи та впроваджуючи їх. Креативний бізнес – це такий тип організації, який утворився із розвинутих форм класичного інноваційного бізнесу та відображає сучасний стан НТР. Основна роль належить людським ресурсам підприємств, бо їх інтелектуальні здібності є важливим фактором для створення нових ідей, щодо інноваційних процесів.

Креативність – важлива умова успіху в створенні інноваційних продуктів та послуг підприємства на ринку. Термін «креативність» вперше ввів в 1922 р. Д. Сімпсон. Він розумів під креативністю здатність людини відмовлятися від стереотипних способів мислення [3]. Згодом, термін «креативність» (від лат. Creatio – створення) широке розповсюдження отримав у 1950-х роках в психології: американський психолог П. Торренс визначав креативність як чутливість до проблеми дефіциту знань, об'єднання різнопланової інформації, дисгармонію елементів, визначення пов'язаних з цим проблем, пошук їх вирішення, висунення пропозиції та гіпотези про можливості рішення, перевірку і спростування цих гіпотез, їх удосконалення.

Концепція управління креативним потенціалом базується на теорії менеджменту, і акцентує увагу суб'єктів управління на персонал під час розробки та прийняття сучасних методів та прийняття рішень. Але, моделювання бізнес-ситуацій є однією з головних умов успіху в створенні інноваційних продуктів та послуг у системі управління. Тому основним елементом системи управління конкурентоспроможності є економіко-управлінські, фінансові особливості дослідження та організації системи управління бізнес – підприємств, а також доступ до інформації, приватність, захист персональних даних у мінливому середовищі.

Незважаючи на те, що останнім часом на регуляторному рівні було пророблено багато роботи, перед Україною зберігається низка завдань, виконання яких є передумовою розробки української політики на рівні кращих світових практик (зокрема, Європейського Союзу) та сприятиме розвитку національних креативних індустрій. Частина учасників ринку, що представляють креативні індустрії є мікро та малі підприємства. Відповідно, малий та середній бізнес – це основа креативної індустрії, який успішно конкурує з ве-

ликими корпораціями, а також знаходиться на передовій креативного ринку. Креативні індустрії лежать в основі креативної економіки, яка формується на стику мистецтва, бізнесу та технології [4].

Розвиток креативного ринку – це розширення малого та середнього бізнесу, включаючи новітні технології, мінімальні інвестиції з врахуванням креативності персоналу, побудованих за принципом вертикальної інтеграції. Можливість інтернету та різноманітних соціальних мереж дають змогу сучасним підприємствам співпрацювати з постачальниками, клієнтами та партнерами по бізнесу, що беруть участь у розробці інноваційних ідей підприємства. Такий розвиток дозволяє отримувати інформацію від зовнішніх джерел безкоштовно, але оскільки підприємство є відкритою системою, то інформаційні технології стають прозорими, щодо будь-якої інформації. Інтелектуальний потенціал таких структур є джерелом інновацій та фінансово-економічного розвитку.

Сьогодні найбільша частка у економічному зростанні припадає на креативні індустрії – виробництво комп'ютерних програм і баз даних, комп'ютерів і електроніки, сферу телекомунікацій, а також на видавничу діяльність, рекламний бізнес, «індустрії розваг». Загалом, креативні індустрії генерують 3,4 % світового ВВП, частка зайнятих у них досягає 25 % населення світу, а темпи зростання вдвічі перевищують темпи зростання сфери послуг і в 4 рази перевищують темпи зростання сфери промислового виробництва [5].

Конкурентоспроможність не є явищем, притаманним об'єкту, не впливає з його внутрішньої природи, а виявляється за умов порівняння цього об'єкта з іншими, оскільки підприємства функціонують у динамічному середовищі. Таким чином, конкурентоспроможність багато у чому визначається здатністю підприємств пристосуватися та адекватно реагувати на зміни. Бізнес-структури не володіють повною мірою необхідними управлінськими навичками, особливо у сфері фінансового менеджменту, міжнародного маркетингу та планування бізнес-стратегії, котрі, мають надзвичайно важливе значення.

Тому, колоборація малих, середніх та великих підприємств створює успішні об'єми продаж в креативному секторі через об'єднання людських, фінансових ресурсів, а також утворення нових ідей та втілення креативних рішень, які вигідні усім суб'єктам підприємництва. Малий бізнес

виступає як важлива складова без якої неможливе функціонування економіки, що забезпечує конкурентоспроможність. В процесі подібнення галузей та сегментації ринку не великі підприємства забезпечують рухливість виробництва, і саме малим підприємствам належить провідна роль в задоволенні потреб тих споживачів. Саме малі підприємства активно проводять розробки в нових напрямках розвитку та спеціалізуються на випуску товарів високого споживання.

Оскільки більшість підприємств є невеликими, створення належного бізнес-середовища для їх діяльності відіграє вирішальну роль. Комплексний підхід до управління конкурентоспроможністю бізнес-структур в ринковій економіці сприяє розробці стратегій, зокрема, включаючи підприємницьку діяльність, з певними принципами конкурентоспроможності, а для інвесторів бізнес-модель збільшує рівень вкладання інвестиційних коштів. Ринкова конкуренція сприяє підвищенню якості продукції та послуг, оскільки у таких умовах підприємство функціонує більш ефективно, що посилює співпрацю з суміжними секторами, пошук нових компетенцій та формування унікальних конкурентних переваг. Інвестування є важливим фактором соціального розвитку, адже у зв'язку із воєнним станом в Україні трудовий потенціал виїжджає, а інвестиції забезпечать в основному приплив людського капіталу.

Головним трендом у середовищі будь-якого підприємства є пошук креативних рішень для оптимізації працездатності трудового колективу. Характерно, що серед активності внутрішніх резервів персоналу, дієвим є розкриття та розвиток природної креативності, яка закладена в організмі. Тому виникає необхідність пошуку креативного персоналу, оскільки для успішного розвитку потрібно середовище креативних управлінців, і ресурси для його існування – природні, фінансові та інтелектуальні, що можуть конкурувати на ринку праці. Сучасна методологія менеджменту креативності в структурі управління знаннями розглядає два основних підходи – управління інформаційними технологіями та акумулювання наявних знань. Перший стосується переважно процедур розроблення та просування автоматизованих систем, програмного забезпечення і баз даних. У межах другого підходу актуалізуються інтелектуальні інструменти інформаційного трансферту, інтелектуально-ї співпраці та навчання персоналу [6].

Створення необхідної інфраструктури та оновлення кадрового потенціалу – це один із секторів економіки щодо використання креативного підходу в менеджменті, який забезпечує конкурентоспроможність вітчизняних бізнес-структур. Найсучаснішим ресурсом розвитку бізнес-структур в управлінні є потенціал працівників, а також залучення неформальної логіки. Наявний високий рівень оплати праці, створення та забезпечення робочих місць для громадян України, що має велике значення в умовах масової еміграції та відтоку кваліфікованих кадрів, а також комфортні умови працевлаштування (гнучкий графік роботи, проектний підхід, увага до соціалізації працівників, постійного навчання та вдосконалення навичок тощо). Попри те, що унікальність кожної організації зумовлює самобутність конфігурації її системи менеджменту знань, можна виокремити певні спільні ознаки цього управлінського феномену. Так, основними цілями розбудови системи управління знаннями є підвищення ефективності професійної віддачі працівників, обігу інтелектуальних ресурсів, зростання інноваційної креативності організації. Серед найбільш значущих результатів системи управління знаннями науковці відзначають систематизацію формалізованих знань, можливість довідково-методичного супроводу діяльності, створення центрів компетенції [7].

Така парадигма підтримує самостійність та креативність на відміну від класичної структури управління, відповідно персонал отримує нові знання щодо вирішення інноваційних задач підприємства, а перспектива одержання високої заробітної плати заохочує потенційних працівників до самонавчання, оскільки наявна система освіти не забезпечує підготовки конкурентоспроможного персоналу. Компетенції в бізнес процесах є характеристикою працівника, що визначає його професійні якості, а саме формування інформаційних та комунікативних здібностей, що зумовлюють трансформацію вимог до наукових та інституційних інституцій. Зміни цілей, функцій менеджменту у напрямі креативності зумовлює інноваційний розвиток, що в свою чергу спричиняє формування виробничих процесів та ринкових обмежень.

Відсутність ділових, управлінських та маркетингових навичок обмежує потенціал бізнес-структур. Працівники та менеджмент бізнес-структур ще не володіють повною мірою необхідними

управлінськими навичками, особливо у сфері фінансового менеджменту, міжнародного маркетингу та планування бізнес-стратегії, котрі, однак, мають надзвичайно важливе значення для суб'єктів господарювання, які бажають брати участь у міжнародній торгівлі. Для ефективного управління креативним капіталом необхідно знати управлінські підходи і при цьому розуміти специфіку креативної діяльності. Такі складові дозволять створити ефективну креативну службу менеджменту, де поява креативних ідей буде результатом створення атмосфери творчості, грамотно побудованого управління креативним процесом, пошуку методів і прийомів, необхідних для вирішення креативних завдань. Разом з тим, творчий характер праці персоналу підприємства завжди є додатковим ризиком для власника, оскільки передбачає додаткову свободу, зниження контролю, підвищення самостійності. Слід пам'ятати, що новатор зазнає поразок значно частіше, ніж домагається перемог [8].

На цьому наголошує і З. Шершньова, рекомендуючи розвивати компетенції управлінського персоналу, які потрібні для того, щоб бізнес-структури могли формувати конкурентні переваги [9]. Напружена конкуренція та перспективи невизначеності загострюють питання конкурентоспроможності бізнес-структур на ринку.

Т. Амабайл вважає, що організаційна креативність – це розвиток ідей щодо продуктів, практик, послуг чи процедур, які є новими (унікальними) і потенційно корисними стосовно можливостей їх використання в організації, тобто такими, що мають пряму чи опосередковану цінність [10].

З приходом війни в Україні креативність в бізнесі набула важливого значення, експериментальна апробація, а також винахід нових рішень та інновації на розробку бізнес-ідей на підприємстві постало першочерговим завданням, зокрема для суб'єктів бізнесу туристичної сфери.

Попри збитки, яких зазнали туристичні підприємства України через війну, за перші шість місяців 2022 року сума туристичного збору склала 89 млн 420 тис. грн, що майже на 28,8% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – тоді до бюджету надійшло 69 млн 453 тис. грн. (рис. 1).

Аналізуючи туристичний бізнес Львівщини, тенденція на початку року (до війни), згідно з даними туристичного збору, свідчила про приріст туристів та дохідну частину від них. Враховуючи

Рисунок 1. Туристичний збір в Україні за I півріччя 2021–2022рр., грн [11].

ту ситуацію, яка склалась в нашій країні, за перше півріччя 2022 року туристичний збір склав 19 млн 774 тис. гривень, тоді як за аналогічний період 2021 року – 6 млн 756 тис. гривень, та був вищим, ніж у доковідний період у 2019 році, де становив 7 млн 743 тис. гривень (рис. 2).

З початком літнього сезону та великою кількістю ВПО відчувається приріст запитів на сімейний відпочинок, організацію активного дозвілля, відвідування рекреаційних зон, що вимагає від працівників туристичних підприємств креативності та нових ідей.

Наразі іноземні туристи в області практично відсутні, окрім тих, які перебувають тут з робочими візитами, волонтерством та висвітленням інформації в іноземних ЗМІ. Після перемоги кількість іноземних туристів збільшиться, однак лише тоді, коли будуть розуміти, що вони у безпеці. Крім того, іноземні туристи прибудуть, коли буде авіасполучення. Вважаємо, що після перемоги Львівщина буде однією з бажаних дестинацій для відвідування.

На час війни, ключовою ціллю зкладів туризму є відновлення психологічного здоров'я та оздоровлення. Саме тому у червні запустили новий кемпінг європейського зразка, який вже приймає туристів зі своїми наметами. Розвивається й напрям санаторно–курортного оздоровлення з відповідними процедурами.

Не зважаючи на те, що туристичні підприємства, подекуди, призупинили свою діяльність, та попри це, ведення бізнесу в цій сфері розвивається. Так наприклад з часу війни на Львівщині зареєстровано 4620 суб'єктів господарювання, в тому числі і в туристичній галузі, зокрема в готельно–ресторанному обслуговуванні та харчовій сфері (рис. 3).

Натомість вступ до ЄС підтягне бізнес–структури туризму до ще вищого рівня. Мало того, що іноземним туристам завжди було зручно доїхати до Львівщини, вони приїжджали сюди за культурою та гостинністю.

Туристичні об'єкти Львівщини вже на шляху до синхронізації з європейськими стандартами обслуговування. Нещодавно, наприклад, один з

Рисунок 2. Туристичний збір у Львівській області за I півріччя 2019–2022рр., грн [11].

Рисунок 3. Тенденції розвитку бізнес-структур у Львівській області, 2022р. [11; 12].

відпочинкових комплексів Львівщини опинився серед номінантів на найкращий медичний СПА-готель. У конкурсі змагаються ще 12 комплексів з туристичними підприємствами Австрії, Швейцарії, Франції тощо, що засвідчує інтеграцію вітчизняного туристичного бізнесу до умов ЄС. І в таких результатах важливу роль відіграє креативність персоналу туристичного бізнесу.

Величина, яка характеризує результат креативності персоналу туристичного бізнесу зумовлюється ефектом, який проявляється в зростанні прибутку, зниженні собівартості, зростанні обсягів надання послуг, тобто у зміні абсолютних показників діяльності підприємств.

Сьогодні сучасні підприємства зіштовхнулися з великою і страшною в історії всього світу ситуацією, коли бізнес необхідно вести в умовах війни. Виклики сьогодення поставили перед менеджментом підприємств туристичного бізнесу цілий ряд нових завдань, таких, як необхідність підвищення ефективності виробництва, зміцнення конкурентної позиції, що неминуче пов'язано саме із креативністю персоналу.

Війна в Україні створили безліч нових проблем для всіх бізнес-структур. Тому, ключовою проблемою кожного суб'єкта господарювання є активізація всіх резервів, можливостей та здібностей персоналу для збереження життєздатності

свого бізнесу. Введення жорстких заходів карантину та реалії воєнного стану привели до необхідності формування нових моделей розвитку бізнес-структур туристичної сфери, відповідно адаптованих під сучасні реалії життя.

Висновки

Одними із важливих заходів покращення діяльності бізнес-структур туристичної сфери є формування системи управління бізнес-структур, в основі яких лежить удосконалення існуючої системи управління в розрізі креативності, а також домінування соціально-психологічних аспектів в діяльності підприємств, яка ґрунтується на систематичному моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовища з метою своєчасного виявлення зачатків кризових явищ та заздалегідь вживання заходів, метою яких є підвищення ефективності та збільшення прибутковості діяльності у достатньо мінливому та конкурентному середовищі. Таким чином, ключовою компетенцією підприємства є вміння надавати протидію конкретним аспектам бізнес-структур на основі креативності за допомогою освоєння нових технологій створення продукту чи послуги, нових способів подання об'єктів бізнесу, включаючи креативне мислення менеджерів, від професійних якостей яких залежить ефективна бізнес-діяльність підприємства.

Список використаних джерел

1. Васильчак С.В., Лояк Л.М., Вівчарук О.М., Петри-
няк У.Я. Маркетингові інструменти економічного роз-
витку малого підприємництва Івано-Франківської
області в умовах пандемії. Формування ринкових від-
носин в Україні: зб. наук. праць. Київ, 2021. № 5 (240).
С.74–81.
2. Васильчак С.В., Галаченко О.О. Оцінка виробни-
чого потенціалу санаторно-курортних підприємств в
розрізі туристичних регіонів. Економічний вісник ДВ-
НЗ «Переяслав-Хмельницького Державного Педа-
гогічного Університету ім. Г.Сковороди». Переяслав-
Хмельницький, 2016. С.134–138.
3. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. М.:
Вильямс, 2001.3, С. 56.
4. Creative Economy Programme, UNCTAD: URL:
<https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy.aspx>.
5. Креативна економіка: що це таке та чому саме вона
може врятувати Україну. URL: [https://economy.24tv.
ua/ru/kreativna_ekonomika_shho_tse_take_ta_yak_vona_mozhe_vryatuvati_u_krayinu_n1024850](https://economy.24tv.ua/ru/kreativna_ekonomika_shho_tse_take_ta_chomu_same_vona_mozhe_vryatuvati_ukrayinu_n1024850).
6. The European Bank for Reconstruction and Devel-
opment's. Transition report 2014. Innovation in Transi-
tion. Annex 5.2. Key prerequisites for knowledge-based
growth. URL: [http://2014.tr-ebrd.com/annex-5-2-
key-prerequisites-for-knowledge-based-growth](http://2014.tr-ebrd.com/annex-5-2-key-prerequisites-for-knowledge-based-growth).
7. Barrett J.D., Vessey W.B., Griffith J.A., Mracek D.,
et al. Predicting scientific creativity: the role of adversity,
collaborations, and work strategies. Creativity Research
Journal. 2014. No 26 (1). С. 39–52. П с. 47.
8. Савченко О. И. Креативный менеджмент как осно-
ва бизнес-творчества инновационных компаний. Вест-
ник Нац. техн. ун-та «ХПИ». 2012. No 16. С. 117–125.
9. Шершньова З. Є. Стратегічне управління. К.:
КНЕУ, 2004. 699 с.
10. Amabile T.M. Creativity in context: update to the
social psychology of creativity / T.M. Amabile. Boulder,
Colo.: Westview Press, 1996. 336 p.
11. Головне управління статистики у Львівській об-
ласті. URL: <http://www.lvstat.gov.ua/>.
12. ЗВІТ про дослідження мікро-, малого і серед-
нього підприємництва. URL: [https://sapiens.com.
ua/publications/socpol-research/135/Info%20Sapiens_CIPE_report.pdf](https://sapiens.com.ua/publications/socpol-research/135/Info%20Sapiens_CIPE_report.pdf).

References

1. Vasylychak S.V., Loiak L.M., Vivcharuk O.M., Pet-
ryniak U.Ia. Marketynhovi instrumenty ekonomichno-
ho rozvytku maloho pidpriemnytstva Ivano-Frankivs-

koi oblasti v umovakh pandemii. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini:zb. nauk. prats. Kyiv, 2021. № 5 (240). S.74–81.

2. Vasylychak S.V., Halachenko O.O. Otsinka vyrobnychoho potentsialu sanatorno-kurortnykh pidpriemstv v rozrizi turystychnykh rehioniv. Ekonomichyi visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnyskoho Derzhavnoho Pedagogichnoho Universytetu im. H.Skovorody». Pereiaslav-Khmelnyskyi, 2016. S.134–138.

3. Druker P. Management tasks in the XXI century. Moscow: Williams, 2001.3, p. 56.

4. Creative Economy Programme, UNCTAD: URL: <https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy.aspx>.

5. Creative economy: what it is and why it can save Ukraine. URL: [https://economy.24tv.ua/ru/kreativna_ekonomika_shho_tse_take_ta_yak_vona_mozhe_vryatuvati_u_krayinu_n1024850](https://economy.24tv.ua/ru/kreativna_ekonomika_shho_tse_take_ta_chomu_same_vona_mozhe_vryatuvati_ukrayinu_n1024850).

6. The European Bank for Reconstruction and Development's. Transition report 2014. Innovation in Transition. Annex 5.2. Key prerequisites for knowledge-based growth. URL: [http://2014.tr-ebrd.com/annex-5-2-
key-prerequisites-for-knowledge-based-growth](http://2014.tr-ebrd.com/annex-5-2-key-prerequisites-for-knowledge-based-growth).

7. Barrett J.D., Vessey W.B., Griffith J.A., Mracek D., et al. Predicting scientific creativity: the role of adversity, collaborations, and work strategies. Creativity Research Journal. 2014. No 26 (1). S. 39–52. p. 47.

8. Savchenko O. I. Creative management as the basis of business creativity of innovative companies. Bulletin of the National technical «Khpy» University. 2012. No. 16. P. 117–125.

9. Shershnyova Z. E. Strategic management. K.: KNEU, 2004. 699 p.

10. Amabile T.M. Creativity in context: update to the social psychology of creativity / T.M. Amabile. Boulder, Colo.: Westview Press, 1996. 336 p.

11. Holovne upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti. URL:<http://www.lvstat.gov.ua/>.

12. ZVIT pro doslidzhennia mikro-, maloho i serednoho pidpriemnytstva. URL: [https://sapiens.com.ua/
publications/socpol-research/135/Info%20Sapiens_CIPE_report.pdf](https://sapiens.com.ua/publications/socpol-research/135/Info%20Sapiens_CIPE_report.pdf).

Дані про авторів

Васильчак Світлана Василівна,

д. е. н., професор, Державний університет економіки і технологій

e-mail: VSV123@i.ua

ORCID 0000-0001-9757-1683

Петриняк Уляна Ярославівна,

к. е. н., доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

e-mail: yliana1234@ukr.net

ORCID 0000-0003-3295-4792

Соловій Сергій Богданович,

к. е. н., доцент, директор ТОВ «Карпоінт Електрик»

e-mail: soloviy1977@gmail.co

ORCID 0000-0002-2975-4661

Вівчарук Ольга Миколаївна,

к. е. н., доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: olgavivcharuk@ukr.net

ORCID 0000-0001-9640-9414

Data about the authors

Svetlana Vasylychak,

Doctor of Economics, Professor, State University of Economics and Technology

e-mail: VSV123@i.ua

Uliana Petrynyak,

PhD in Economics, associate professor, Oles Honchar Dnipro National University

e-mail: yliana1234@ukr.net

Sergii Solovii,

Candidate of Economic Sciences LLC «Carpoin Electric»

e-mail: soloviy1977@gmail.co

Olga Vivcharuk,

PhD in Economics, acting assistant professor, Ivan Franko Lviv National University

УДК 336.717

КОНОНЧУК О. В.
ФОМОВ Д. О.

Діджиталізація банківських послуг управління інвестиційними ресурсами

Предмет дослідження – діджиталізація діяльності банків при наданні послуг клієнтам з управління інвестиційними ресурсами.

Метою статті є вивчення особливостей діджиталізації банківських послуг в управлінні інвестиційними ресурсами клієнтів, обґрунтування ролі діджиталізації як маркера сервісних новацій у банківському секторі.

Методологія проведення роботи. Методологію статті визначили базові когнітивні методи пізнання – системний, діалектичний і компаративний. Опрацьовані положення теорії ефективності фінансових ринків, інвестування та портфельної теорії, грошей і кредиту, фінансового ризик-менеджменту. Okремі спеціальні методи використані як важливий дослідницький інструментарій, – цілого і частини, аналізу і синтезу, спостереження, порівняння, формалізації.

Результати роботи – представлені аспекти діджиталізації банківських послуг при управлінні інвестиційними ресурсами та коштів клієнтів-довірителів. Обґрунтована зростаюча роль діджиталізації і нових фінансових технологій в покращенні банківського сервісу. Підкреслена обопільна для банків та їх клієнтів необхідність відповідальності у дотриманні безпечності транзакцій при управлінні інвестиційними ресурсами. Показані особливості банківської діджиталізації у сучасному фінансовому і технологічному середовищі. Розкриті аспекти конкуренції банків з фінтех компаніями при обслуговуванні клієнтів.

Висновки. Нові фінансові технології розкривають нові можливості для банків та їх клієнтів. Але разом з цим між банками і клієнтами потрібна нова технологічна і операційна якість взаємозв'язку, взаємопідготовки, взаємна відповідальність за співіснування у новому діджиталізованому середовищі.

Фінансова і банківська системи України зазнають значних технологічних змін, відповідно до яких банки і фінтех-компанії конкурентно надають різні послуги клієнтам. Особливості управління інвестиційними ресурсами формалізуються у контексті все більш поширюваної діджиталізації. Рух інвестиційних ресурсів супроводжується з використанням нових сервісних платформ та банківських цифровізованих інструментів. З введенням в обіг національних цифрових валют очікується